

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ESHBOYEVA Guzal Isroil qizi
Osiyo xalqaro universiteti
1-bosqich magistranti

HOJIYEVA Zulfiya O'ktamovna
Nizomiy nomidagi TDPU
Umumiy pedagogika kafedrasi dotsenti, (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12674013>

BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA AXBOROT KOMMUNIKATSION TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf darslarida axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish, tushuntirish, ta'lim jarayonini takomillashtirish, yagona ta'lim muhitini yaratish va ta'lim sifatini oshirish naqadar ahamiyatli ekanligi hamda boshlang'ich ta'limni axborotlashtirishning asosiy yo'nalishlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Binobarin, o'qituvchi bilan o'quvchilar bir tilda muloqot qilishi uchun zamonaviy metodlarni, yangi ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirishi zarur.

Shuningdek, mazkur mavzu yuzasidan bir qancha adabiyotlar tahlil qilingan. Hamda axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan dars jarayonida samarali foydalanish uchun bir qancha metodlar berib o'tilgan. Maqolaning so'ngidan esa mavzu yuzasidan bir qancha xulosa va takliflar o'rin olgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, multimedia, taqdimot, samaradorlik, ko'nikma, malaka, metod, interfaol, individual, kognitiv faoliyat, integratsiya, vizual-majoziy tafakkur.

INFORMATION COMMUNICATION IN ELEMENTARY SCHOOL CLASSES ADVANTAGES OF USING TECHNOLOGY

ANNOTATION

In this article, the importance of using information and communication technologies in elementary school classes, explaining, improving the educational process, creating a unified educational environment, and improving the quality of education, as well as the main directions of informatization of elementary education information about. Therefore, in order for the teacher and students to communicate in the same language, it is necessary to master modern methods and new educational technologies.

Also, some literature on this topic was analyzed. Also, a number of methods for effective use of information and communication technologies in the course of the lesson were given. At the end of the article, there are several conclusions and suggestions on the topic.

Key words: primary education, information and communication technologies, multimedia, presentation, efficiency, skill, competence, method, interactive, individual, cognitive activity, integration, visual-figurative thinking.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЙ НА УРОКАХ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается важность использования информационно-коммуникационных технологий на уроках начальной школы, разъяснение, совершенствование образовательного процесса, создание единой образовательной среды и повышение качества образования, а также основные направления информатизации начального образования. информация о. Поэтому для того, чтобы преподавателю и ученикам общаться на одном языке, необходимо владеть современными методами и новыми образовательными технологиями.

Также была проанализирована некоторая литература по данной теме. Также был приведен ряд методов эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в ходе урока. В конце статьи есть несколько выводов и предложений по теме.

Ключевые слова: начальное образование, информационно-коммуникационные технологии, мультимедиа, презентация, эффективность, умение, компетентность, метод, интерактивная, индивидуальная, познавательная деятельность, интеграция, наглядно-образное мышление.

O‘zbekiston Respublikasida umumiy o‘rta va maktabdan tashqari ta’lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, o‘sib kelayotgan yosh avlodni ma’naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatdan yangi darajaga ko‘tarish, o‘quv-tarbiya jarayoniga ta’limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida 2019-yil 29-aprelda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5712-sonli “Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni qabul qilindi [1].

Ta’limning zamon talablari asosida rivojlanib borishi fundamental o‘zgarishlar, yangicha yondashuvlarni taqozo etadi. Shuning uchun axborotlardan samarali foydalanish yo‘llari va imkoniyatlarini topish ta’limning muhim vazifalaridan biri hisoblanib, ta’lim oluvchilarga axborotlarni o‘zlashtirish, interpretatsiya qilish, qayta ishlash, ularning imitatsiyalarini yaratish, shu bilan bir qatorda yangi g‘oyalar asosida axborotlarni ishlab chiqish, o‘zlashtirilgan axborotlarni integratsiya qilishga o‘rgatishi, o‘quvchilarni o‘quv va hayotiy faoliyatida axborotlardan foydalanish kompetentligini oshirishga xizmat qilishi lozim.

Ta’lim jarayoni – bu avvalo axborot almashinish jarayonidir. O‘qituvchi o‘quvchiga tegishli axborot beradi va o‘z navbatida teskari aloqa tarzida bayon qilingan axborotlar qanday o‘zlashtirilganligi haqida tasavvur hosil qiladigan axborot oladi.

Axborot jamiyat taraqqiyotining strategik resursiga aylangan bugungi kunda zamonaviy ta’lim uzluksiz jarayon ekanligi ayon bo‘lmoqda. Shu bois, hozirgi vaqtda o‘quv jarayonini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etish zaruriyati paydo bo‘ldi. Bunda axborot manbalari sifatida elektron ommaviy axborot vositalari tobora ko‘proq foydalanilmoqda.

Boshlang‘ich maktablar uchun bu ta’lim maqsadlarini belgilashda ustuvorliklarning o‘zgarishini anglatadi. Birinchi darajali maktabda o‘qitish va ta’lim natijalaridan biri bolalarning zamonaviy kompyuter texnologiyalarini o‘zlashtirishga tayyorligi va olingan ma’lumotlarni o‘z bilimlari bilan qo‘llash qobiliyati bo‘lishi kerak. Undan tashqari o‘quvchilarning o‘z-o‘zini tarbiyalashga yordam beradi [2, 3, 4].

Z.Mengdovulova “Boshlang‘ich sinflarda o‘qitishning zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanishning afzalligi” nomli maqolasida boshlang‘ich ta‘lim jarayonlarida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarining mavjudligini belgilash, ta‘lim jarayonida bunday texnologiyalarni qo‘llashning eng muhim ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Bu sohada erishilayotgan yutuqlarni hisobga olib, kompyuter texnologiyasini quyidagi jihatlarda ta‘lim muassasasi umumiy faoliyati jarayonlarida qo‘llash samarali bo‘lishini ta‘kidlash lozim. Boshlang‘ich ta‘limni axborotlashtirishning istiqbolli yo‘nalishlari zamonaviy telekommunikatsiya vositalari va tarmoqli axborot texnologiyalaridan foydalanishni bildiradi.

Bunday vositalarni qo‘llashda umumta‘lim maktablar va oliy ta‘lim muassasalari o‘quv jarayonining samaraligini oshirish uchun yangi imkoniyatlar ochib beradi. Shularni inobatga olgan holda bugungi kunda axborot texnologiyalarni amaliyotga joriy etish ta‘lim tizimiga yangi talablarni qo‘yadi. Shu bilan bir qatorda boshlang‘ich sinflardagi ta‘limda ham ta‘lim sohasini axborotlashtirish, har bir ta‘lim muassasasidan ta‘lim faoliyati muhitining axborotlashtirishini talab qiladi.

Boshlang‘ich sinflarda darslarda axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish, tushuntirish va tasvirlangan o‘qitish usulidan faoliyatga asoslangan usulga o‘tishga imkon beradi. Bunda bola o‘quv faoliyatining faol sub‘ektiga aylanadi. Bu o‘quvchilarning ongli ravishda o‘rganishiga yordam beradi. Boshlang‘ich maktabda axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish quyidagilarga imkon beradi:

- o‘quvchilarning bilish darajasini faollashtirish;
- darslarni yuqori estetik saviyada o‘tkazish (musiqqa, animatsiya);
- ko‘p bosqichli topshiriqlardan foydalangan holda o‘quvchiga individual yondashish.

Shunday qilib, ta‘lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy maktab ta‘limining dolzarb muammosidir. Bugungi kunda maktab o‘qituvchisi AKTdan foydalangan holda dars tayyorlay olishi va darsni tashkil eta olishi kerak. AKTdan foydalangan holda dars vizual, rang-barang, informatsion, interfaol bo‘lib, o‘qituvchi va o‘quvchining vaqtini tejaydi, o‘quvchilarga o‘z ko‘proq mustaqil ishlash imkonini beradi. O‘qituvchiga o‘quvchi bilan tabaqalashtirilgan va individual ishlash, o‘quv natijalarini kuzatish va qisqa vaqt ichida ko‘pchilikni baholay olish imkoniyatini yaratib beradi.

Yuqoridagi fikrlarga tayangan holda aytish mumkin-ki, AKT vositasida boshlang‘ich sinf darslarini tashkil etishdan asosiy maqsad ta‘lim jarayonini takomillashtirish, yagona ta‘lim muhitini yaratish, ta‘lim sifatini oshirishdan iborat. Buning uchun:

- turli fan sohalarining integratsiyasi;
- fanlarni o‘qitishning an‘anaviy tizimini modernizatsiya qilish;
- ta‘lim resurslarini to‘plash;
- o‘qituvchining zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashi;
- shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limni tashkil etish;
- o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida ijodiy almashinuv bo‘lishi kerak.

Yuqoridagi maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni hal talab qilinadi:

1. O‘quvchilarning zamonaviy axborot makonida harakatlanish ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish;
2. Tizimli va analitik fikrlaydigan insonlarni tarbiyalash;
3. O‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida ijodiy hamkorlik muhitini shakllantirish va rivojlantirish;
4. O‘quvchilarning kompyuterga kognitiv faoliyat vositasi sifatida munosabatni shakllantirish;
5. Ta‘lim faoliyatining turli sohalar va shakllarida axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish.

Bugungi kunda axborot madaniyatida o‘qituvchining roli ham o‘zgarmoqda. U axborot oqimining muvofiqlashtiruvchisiga aylanishi kerak. Binobarin, o‘qituvchi bilan o‘quvchi bir tilda muloqot qilish uchun zamonaviy metodlarni, yangi ta‘lim texnologiyalarini o‘zlashtirishi zarur. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o‘quv jarayonini tashkil etish zarurati bugungi kun pedagoglari oldiga qo‘yilgan asosiy vazifalardan biri.

Boshlang‘ich ta‘limni axborotlashtirish zamonaviy ta‘lim sifatiga erishish va zamonaviy o‘quvchilarning axborot madaniyatini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi.

Boshlang‘ich ta‘limni axborotlashtirish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini o‘qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanishning maqsadga muvofiqligi, og‘zaki-mantiqiy fikrlash bilan solishtirganda vizual-majoziy tafakkurning yaxshi rivojlanishi, qayta ishlash uchun ma‘lumotni qabul qilishi, shuningdek, bolalarning yordami bilan analizatorlarning notekis va yetarli darajada rivojlanmaganligi kabi yoshga bog‘liq xususiyatlardan dalolat beradi.

AKTdan foydalanishning maqsadlari quyidagilardan iborat

- o‘quv motivatsiyasini oshirish;
- o‘quv jarayoni samaradorligini oshirish
- o‘quvchilarning kognitiv sohasini faollashtirishga hissa qo‘shish
- darslarni o‘tkazish usullarini takomillashtirish
- o‘qitish va tarbiyalash natijalarini o‘z vaqtida nazorat qilish
- ishingizni rejalashtirish va tizimlashtirish
- o‘z-o‘zini tarbiyalash vositasi sifatida foydalanish
- dars mashg‘ulotlariga samarali va tez tayyorlanish

Xulosa o'rnida aytish joizki, boshlang'ich ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy ta'limning dolzarb muammosidir. Maktablarda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bir qator o'quv muammolarini hal qilishi mumkin.

Maktab o'quvchilarining axborot kompetentsiyasi barcha o'quv fanlarini sifatli o'zlashtirish uchun zarurdir. Maktab o'quvchilarining kompyuter madaniyatini egallash va axborot kompetentsiyasini rivojlantirish yosh avlodni jahon axborot makoniga kiritishning zarur shartidir.

Boshlang'ich ta'lim – bu bolaning keyingi ta'limi sifatiga bog'liq bo'lgan poydevor. Bu esa boshlang'ich sinf o'qituvchilari zimmasiga alohida mas'uliyat yuklaydi. Uning vazifasi nafaqat o'qish va yozishni o'rgatish, balki bolaning ma'naviyatining asoslarini yaratish, uning eng yaxshi fazilatlarini rivojlantirish, ta'lim faoliyati usullarini o'rgatishdir.

Akademik A.P.Semenovning ta'kidlaganidek, “Insonni axborot dunyosida yashashga o'rgatish - zamonaviy maktabning eng muhim vazifasi”. Ushbu vazifa esa har bir o'qituvchining ishida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi kerak.

Zamonaviy ta'limda kompyuterdan foydalanish o'qituvchi yoki darslikni o'rnini egallay olmaydi, balki pedagogik faoliyatning mohiyatini tubdan o'zgartiradi. O'quv jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish o'qituvchining imkoniyatlarini kengaytiradi va unga ilgari hal qilinmagan muammolarni hal qilish imkonini beradigan vositalar bilan ta'minlaydi.

Shunday qilib, boshlang'ich sinflarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan faol foydalanish bilan ta'limning umumiy maqsadlariga erishiladi, faktlarni to'plash, ularni solishtirish, tartibga solish, o'z fikrini qog'ozda va og'zaki ifodalash, mantiqiy fikr yuritish, tinglash kabi bilimlarga erishiladi. Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'rganishning muhim vazifalaridan birini - bilim darajasini oshirishni hal qilish imkonini beradi.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-sonli farmoni
2. Asadov Y.M., Turdiev N.Sh., Akbarova S.N., Temirov D.Sh., Babadjonov S. “O‘quvchilarda kompetensiyalarning shakllanganligini tashxislash va korreksiyalash metodikalari” // Uslubiy qo‘llanma.– T.: T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy – tadqiqot instituti, 2016. – 160 b.
3. Begimqulov U.Sh. “Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti”. Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent, 2007.
4. Rahmonqulova N. va b.q. “Boshlang‘ich ta’limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya” // O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: «G‘ofur G‘ulom» nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi. 2013. – 270 b.
5. Z Hojiyeva. The role of co-creation in preparing future teachers for effective collaborative work.
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=iwLTjhkAAAAJ&citation_for_view=iwLTjhkAAAAJ:ufrVoPGSRksC
6. Z Hojiyeva. Bo‘lajak o‘qituvchilarni samarali hamkorlikka asoslangan faoliyatiga yo‘naltirish.
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=iwLTjhkAAAAJ&citation_for_view=iwLTjhkAAAAJ:LkGwnXOMwfcC
7. Женина Л. В., Маткин А. А. История // “Методические рекомендации по использованию информационно-коммуникационных технологий в цикле социально-экономических дисциплин в общеобразовательной школе” // под ред. И. Г. Семакина. — Пермь: издательство ПРИПИТ, 2004.
8. “Новые информационные технологии для образования”. Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. Москва. 2000.